

English version below

San Sebastián

[Antonio Vázquez](#) [atribuido a] (¿Ávila?, 1485 - ?, 1563)

Nº inventario: 376 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1535

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 135 x 57 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Sebastián](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Wellcome Collection](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Wellcome Collection 44843i

Historia del objeto

Eric Young (1979) atribuyó las tablas de San Sebastián y [San Roque](#) a Santa Cruz, un pintor activo en Castilla a principios del siglo XVI. Young (1979) las dató en 1501, puesto que en un documento aparecía indicado que el maestro iba a focalizar su trabajo en el altar mayor de la catedral de Ávila, sin embargo, falleció antes de 1508. Ambas tablas debían pertenecer a un mismo retablo, puesto que tanto sus composiciones, como su medida y la armadura gótica que las enmarca coinciden. Isabel Mateo (1984) puso en duda la atribución realizada por Young y, en su lugar, sostuvo que ambas pinturas habían sido ejecutadas por Antonio Vázquez. Para realizar esta afirmación Mateo se basó en los estudios previos acometidos por Martín González (1957), quien había definido las características de Vázquez. Según Mateo (1984), “el modelado redondo de las cabezas, que se apuntan en la barbilla por el prolongado mentón, el peinado con raya en medio, la luz dada por la izquierda, los nimbos emanando rayos de la cabeza, la fina decoración de la cenefa que bordea los mantos y, sobre todo, la peculiar forma de hacer las orejas, de gran tamaño y pronunciado relieve” serían clave para atribuirle las pinturas a Vázquez. Asimismo, la limitada presencia de nimbos de oro y el protagonismo que cobra el paisaje en estas tablas permite suponer que se hicieron en una fecha avanzada en la producción del pintor, probablemente a finales de la década de 1530 (Martín González, 1957; Mateo, 1984).

Se desconoce cuál era el emplazamiento original de las tablas, pero si seguimos la hipótesis de

Mateo (1984) y pensamos que el autor es Antonio Vázquez, lo más probable es que estuviesen en Valladolid. Vázquez había llevado a cabo trabajos para Pozuelo de la Orden, Simancas, Villabáñez, Tordehumos, etc., por lo que parece plausible. Tampoco sabemos cómo salió de su emplazamiento original, quizá estuvieron primero en alguna colección privada, como el *Tríptico de la Anunciación*, el cual recaló en la colección Badrinas de Barcelona. Sea como fuere, en el primer cuarto del siglo XX las dos pinturas fueron compradas por Henry Wellcome, quien se dedicaba a la industria farmacéutica. Tras el fallecimiento de Wellcome, las dos tablas permanecieron en su museo: The Wellcome Collection.

Descripción

Una armadura gótica enmarca la composición, en cuyo centro se encuentra representado San Sebastián. El santo aparece atado a un árbol y tiene catorce flechas clavadas en su cuerpo, atributos de su martirio. De estas catorce flechas han sido repintadas ocho, algo que se pudo apreciar en 1966 tras limpiar la obra. El modelado de la cabeza de San Sebastián es redondo y está peinado con la raya en medio, característico de Vázquez. Asimismo, el paisaje recuerda a Juan de Borgoña y a Pedro de Cisneros, donde el árbol juega un papel singular en la composición. El rostro del santo se repite en otras pinturas de Vázquez: en San Bernardo que se encuentra en la actualidad en el Museo de Valladolid, en San Juan de la Crucifixión en Simancas o en el San Sebastián de Villabáñez (Mateo, 1984).

Ubicaciones

- primer cuarto del s.XX

MUSEO

[Wellcome Collection, Londres \(Reino Unido\)](#)

- XVI - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1985): *El pintor Antonio Vázquez*, Institución Cultural Simancas, Valladolid.
- CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús María (1970): "Antonio Vázquez (Nuevos comentarios y obras)", nº 36, BSAA.
- DÍAZ PADRÓN, Matías (1983): "Nuevas tablas de Antonio Vázquez en colecciones españolas", nº 175, Goya.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1957): "En torno al pintor Antonio Vázquez: nuevas obras", *Archivo Español de Arte*, p. 125.
- MATEO GÓMEZ, Isabel (1984): "[Dos tablas de Antonio Vázquez en colección inglesa](#)", nº 50, *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA*, pp. 422-425.
- URREA, Jesús (2000): "[Contribución al catálogo del pintor Antonio Vázquez](#)", nº 4, *Boletín del Museo Nacional de Escultura*.
- YOUNG, Eric (1979): "Early Spanish panel paintings in English collections", nº 210, *Apollo*, pp. 102-107.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Saint Sebastian

[Antonio Vázquez](#) [attributed to] (¿Ávila?, 1485 - ?, 1563)

Inventory number: 376 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1535

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 53,14 x 22,44 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Sebastián](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Wellcome Collection](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Wellcome Collection 44843i

Object History

Eric Young (1979) attributed the panels of San Sebastián and [San Roque](#) to Santa Cruz, a painter active in Castile in the early 16th century. Young (1979) dated them to 1501, since a document indicated that the master was going to focus his work on the main altar of the cathedral of Avila, however, he died before 1508. Both panels must have belonged to the same altarpiece, since both their compositions, their size and the Gothic framework that frames them coincide. Isabel Mateo (1984) questioned the attribution made by Young and, instead, argued that both paintings had been executed by Antonio Vázquez. To make this assertion, Mateo based herself on the previous studies undertaken by Martín González (1957), who had defined the characteristics of Vázquez. According to Mateo (1984), "the round modeling of the heads, which are pointed at the chin by the prolonged chin, the hairstyle with parting in the middle, the light given by the left, the nimbuses emanating rays from the head, the fine decoration of the border that borders the mantles and, above all, the peculiar way of making the ears, of large size and pronounced relief" would be key to attributing the paintings to Vázquez. Likewise, the limited presence of gold nimbus and the prominence of the landscape in these panels suggest that they were made at an advanced date in the painter's production, probably at the end of the 1530s (Martín González, 1957; Mateo, 1984).

The original location of the panels is unknown, but if we follow Mateo's hypothesis (1984) and think that the author is Antonio Vázquez, it is most likely that they were in Valladolid. Vázquez had carried out works for Pozuelo de la Orden, Simancas, Villabáñez, Tordehumos, etc., so it seems plausible. Nor do we know how they left their original location, perhaps they were first in a private collection, like the *Triptych of the Annunciation*, which ended up in the Badrinas collection in Barcelona. In any case, in the first quarter of the 20th century the two paintings were bought by Henry Wellcome, who was in the pharmaceutical industry. After Wellcome's death, the two panels remained in his museum: The Wellcome Collection.

Description

A gothic armor frames the composition, in the center of which is represented Saint Sebastian. The saint appears tied to a tree and has fourteen arrows stuck in his body, attributes of his martyrdom. Eight of these fourteen arrows have been repainted, something that could be seen in 1966 after cleaning the work. The modeling of Saint Sebastian's head is round and his hair is

combed with a parting in the middle, characteristic of Vázquez. Likewise, the landscape is reminiscent of Juan de Borgoña and Pedro de Cisneros, where the tree plays a singular role in the composition. The face of the saint is repeated in other paintings by Vázquez: in San Bernardo, currently in the Museum of Valladolid, in San Juan de la Crucifixión in Simancas or in San Sebastián de Villabáñez (Mateo, 1984).

Locations

- **First quarter of the XX**

MUSEUM

[Wellcome Collection, London \(United Kingdom\)](#)

- **XVI - present**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1985): *El pintor Antonio Vázquez*, Institución Cultural Simancas, Valladolid.
- CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús María (1970): "Antonio Vázquez (Nuevos comentarios y obras)", nº 36, BSAA.
- DÍAZ PADRÓN, Matías (1983): "Nuevas tablas de Antonio Vázquez en colecciones españolas", nº 175, Goya.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1957): "En torno al pintor Antonio Vázquez: nuevas obras", Archivo Español de Arte, p. 125.
- [MATEO GÓMEZ, Isabel \(1984\): "Dos tablas de Antonio Vázquez en colección inglesa", nº 50, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, pp. 422-425.](#)
- [JRREA, Jesús \(2000\): "Contribución al catálogo del pintor Antonio Vázquez", nº 4, Boletín del Museo Nacional de Escultura.](#)
- YOUNG, Eric (1979): "Early Spanish panel paintings in English collections", nº 210, Apollo, pp. 102-107.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Wellcome Collection](#).

